

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ

НАЗИРОВА НАСИБА МАМАТАЛИЕВНА

преподаватель кафедры экономической теории Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, Республика Таджикистан, город Бохтар

Аннотация: В настоящее время интеграция знаний из различных областей науки в рамках единой дисциплины – «Технология» способствует более успешному научению школьников решению проблем экономического воспитания. Преимущество данной интеграции закладывается в возможности многоаспектного рассмотрения изучаемых объектов, явлений, процессов. Исследование их одновременно под углом зрения нескольких областей знания (экономики, технологии, экологии) позволяет более глубоко проникнуть в суть изучаемого и одновременно осознавать целостность окружающего мира.

Ключевые слова: Экономика, исследование, кадры, промышленность, производство, импортзамещение, экспорт, импорт, деиндустриализация, капитал.

Key words: Economy, research, personnel, industry, production, import substitution, export, import, deindustrialization, capital.

Возрастающая роль интеллектуального потенциала Республики Таджикистан в конкретных отношениях на мировом рынке привели к неудовлетворенности качеством экономической подготовки учащихся, к неподготовленности выпускников к новым социально-экономическим отношениям в условиях, когда страна живет в режиме форсированного индустриально-инновационного развития и экономика страны нуждается в трудовых ресурсах.

В настоящее время государство поставило перед системой образования задачу, которая заключается в подготовке выпускников, способных осуществить глубокие изменения в экономике страны связанные с новыми социально-экономическими условиями, жить и трудиться в нынешних условиях [11;67]. По результатам анализа государственного образовательного стандарта, учебных планов и программ выявлено, что сегодня с одной стороны, в общеобразовательных школах нет специального предмета, который вооружил бы учащихся экономической грамотностью, теоретически и практически подготовил их к трудовой деятельности. С другой стороны, имеющиеся в учебниках сведения по экономической подготовке, давно устарели и не отвечают современным требованиям [10;54].

Совершенствование экономического образования и воспитания в семье, с одной стороны, требует улучшения экономической подготовки родителей, а с другой укрепления связи школы, семьи и производственных коллективов.

Современные проблемы экономического воспитания тесно связаны с его историей.

По убеждению К.Д. Ушинского воспитание должно быть способным определить свое положение в хозяйственной сфере. Отсюда он призывает овладевать наукой хозяйствования, где действуют законы политэкономии, потому что она как «наука хозяйства должна вывести обыкновенного человека на ту высоту, с которой, прежде всего только один гений угадывал хозяйственные потребности народа и возможности их удовлетворения» [12;348].

Педагогическая система К.Д. Ушинского, основывается на связи педагогики с другими науками: анатомией, физиологией, психологией, логикой, географией, статистикой, политэкономией, историей. «Во всех этих науках излагаются, считаются и группируются факты и те соотношения фактов, в которых обнаруживаются свойства предмета воспитания, т.е. человека» [12;349]. Здесь речь идет о системе знаний, которую обязан усвоить педагог, во избежание односторонней в воспитании. В эту основу учитель непременно включает экономические знания.

По мнению Н.К. Крупской школа должна быть связана с экономической жизнью страны и местности в частности. В связи с этим она пишет: «Политехнизм – это целая система сюда входит и изучение географической основы экономических отношений, влияние способов добывания и обработки на общественные формы труда и влияние последних на весь общественный уклад» [3;559]. Главной задачей школы она считает понимание учащимися элементов производства и механизмов взаимоотношений одной сферы производства с другим.

Политехническое образование связывает со знанием экономических законов и организации производства.

Н.К.Крупская уделяет пристальное внимание воспитанию бережного отношения к собственности, изучению основ научной организации труда и проблемам выбора профессии.

Педагогическое наследие А.С. Макаренко большое значение имеет для научного осмысления проблемы экономического образования и воспитания. Представляя цель воспитания как конкретную программу личности, А.С. Макаренко отводит большое место воспитанию сознательного хозяина страны: «У нас каждому человеку предстоит в жизни обязательно участвовать в общем государственном хозяйстве, и чем лучше он будет подготовлен к этому делу, тем больше он принесёт пользы и всему обществу и самому себе» [6;511].

Положение А.С. Макаренко о воспитании как процессе, имеющим социально – экономические предпосылки является методологическим: «Со всем сложным миром окружающей действительности ребёнок входит в бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным ростом самого ребёнка».

Рассматривая, экономическую и педагогическую эффективность труда А.С. Макаренко отмечает, что труд, не создающий материальные ценности, не оказывает положительного влияния на воспитание. С другой стороны он подчеркивает, что необходимо труд организовать педагогически. Он отмечает экономическое и педагогическое значение хозрасчёта, называя его замечательным педагогом.

Благодаря нему воспитанники ощущали реальные результаты труда, хозяйственные заботы, учились хозяйствовать. «Сделав Хозяйственную заботу отправной точкой в процессе воспитания, мы в полной мере с теорией исторического материализма, все формы нашей жизни и формации вывели из хозяйства и хозяйствования» [6;117].

В работах А.С. Макаренко главное внимание уделяет вопросам бережного отношения к материальным ценностям. На этой основе формируется сознательное отношение к собственности.

Все формы организации жизнедеятельности детей заключены в единую систему режим жизнедеятельности коллектива, который учит точности, аккуратности, экономии времени. Режим понимается как средство воспитания, он в значительной мере способствует воспитанию осознанной дисциплины. Большую роль в осуществлении режима играет самоуправление. Его организация является важным резервом экономического воспитания.

По мнению А.С. Макаренко, в семье в процессе выполнения хозяйственных работ ребёнок, проявляет заботу не только о личных вещах, но и коллективного пользования, участвует в эффективном расходовании семейного бюджета, учится обращаться с деньгами.

А.С. Макаренко рассматривает формирование разумных человеческих потребностей с социально – экономической точки зрения: «Потребность у нас есть родная сестра долга, обязанности, способностей, это проявление интересов не потребителя общественных благ, а создателя этих благ» [6;373]. Он обращает внимание на необходимость воспитания таких важных качеств хозяина – гражданина, как бережливость, точность, оперативность, деловитость.

Немаловажную роль в формировании у учащихся трудовых навыков играют родители и старшие в семье. Они должны помочь детям выбрать правильный путь, который бы соответствовал требованиям общества, а также склонностям и возможностям детей, при

выборе профессии. Но не всегда учитывается желание ребенка, его способности. Ведь выбор профессии определяет будущую трудовую деятельность. В трудовом и идейном воспитании учащихся выбор специальности являются не только социально-экономическим фактором, но и должны учитываться желание и воля ребенка. В этом плане учащиеся в процессе последующей трудовой деятельности трудовом воспитании должны были приобрести трудовые навыки. Родители обязаны познакомить своих детей с разными видами профессий и разъяснить их значение. Но в настоящее время встречаются такие родители, которые не желают изучать психологические особенности своих детей, поэтому мы считаем целесообразным предложить родителям психолого-педагогические советы и рекомендации[4;704].

Выбор профессии требует специальной подготовки и является трудной и ответственной задачей. Поэтому задача родителей при выборе профессии очень важна, так как они лучше всех знают желания и интересы своих детей. В семье появляются первые трудовые навыки, которые играют большую роль в трудовом воспитании детей. Главная задача семьи заключается в том, чтобы подготовить детей как будущих граждан общества и строителей новой жизни. С этой целью родители должны воспитывать и способствовать детей в формировании у них таких экономически значимых качеств, как трудолюбие, стремление трудиться на благо общества.

Развитие человека в обществе связано с ростом развития семьи и семейных отношений, а также сохранению сугубо традиционных отношений. Именно народная традиция объединила людей в обществе, показала и регламентировала все действия и поступки, что члены первобытного рода не имели представления о случайности. В настоящее время наряду с традициями и обычаями, утверждается и гражданское право регулирующее отношение между людьми и членами семьи. В каждом обществе каждая народная традиция оценивается как[8;176]:

-во-первых, народная масса является движущей силой всех социальных изменений, ибо народ является хранителем и создателем традиций;

-во-вторых, народные традиции, которые прошли через человеческое сознание, открыли путь к духовным факторам в общественно-политическом и социально-экономическом развитии.

Многовековая история таджикского народа выработала традиции и обычаи, обусловленные конкретно историческими, социально-экономическими условиями жизни. Самыми яркими и лучшими из них является трудолюбие, уважение старших, уважение к хлебу, скромность, любовь к народу, к Родине, к матери, гостеприимство и т.д [9;108].

Прославился таджикский народ с давних времен своими традициями в различных областях искусства, музыки, архитектуры, ювелирным и гончарным искусством, а также золотошвейным промыслом и земледелием.

Если предполагать, что эти традиции присущи только таджикскому народу, то мы ошибаемся[5;157].

Ведь эти традиции и обычаи также свойственны узбекам, татарам, казахам и туркменам. Народные традиции и обычаи определяют ряд факторов, которые обуславливают общность педагогической культуры:

- во - первых, определяют общность исторического условия, а также цели и интересы всех народов и народностей[2;134];

- во-вторых, психологию всех регионов и географических условий;

- в – третьих, взаимовлияние и взаимодействие народной педагогики и народной традиции с обычаями разных народов, а также отраслей педагогической науки (специальная педагогика, возрастная и педагогическая психология и др.).

Они выступают своеобразными формами национальной и семейных отношений быта, культуры того или иного народа, живущих рядом веками на одной земле.

У всех национальностей взаимная помощь является одним из лучших народных традиций. Каждый раз при выполнении трудной работы требующий усиленную работу, люди объединяются вместе и совместно завершают эту работу. Если у русских это принято назвать «помощью», то у туркмен, таджиков и узбеков называется «хашар»[1;143].

В современном обществе в быту таджиков существует немало народных традиций, сформировавшихся на основе народных обычаев, явившихся результатом преобразования старых обычаев в условиях демократического общества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исоев С. Опыт и народные традиции в трудовом воспитании детей в семье: дис.канд.пед.наук\Исоев Саидахмад.-1983.-143с.
2. Кадыров,К. Дидактические аспекты применения информационных технологий обучения в вузе\ К.Кадыров.-Душанбе:2006.-134.
3. Крупская,Н.К. Педагогические сочинения: в 6т.Т.3\ Н.К. Крупская;под ред. А.М. Арсеньева и др.-М.: педагогика.-559с.
4. Лутфуллоев,М. Национальная педагогика таджикского народа\М.Лутфуллоев.- Душанбе, 2015.-704 с. (на тадж.яз.).
5. Маджидова, Б. Традиции таджикского народа в формировании нравственных качеств личности\Б.Маджидова- Душанбе: ТГПУ им. Джураева, 2004. -157с.
6. Макаренко, А.С. Сочинения: В7т. Т.5\А.С.Макаренко.2-е изд.-М.,1957.-511-373с.
7. Макаренко, А.С. Сочинения: В7т. Т.4\А.С.Макаренко.2-е изд.-М.,1957.-552-117с.
8. Мосина, А.В. Трудовое воспитание в процессе обучения физике на современном этапе развития советской школы: дис. канд. пед.наук\А.В.Мосина- Л., 1986.-176 с.
9. Национальная концепция образования Республики Таджикистан. -Душанбе: Матбуот, 2003.-108с.
10. Стратегия Республики Таджикистан в области науки и технологии на 2011-2015 годы.- Д.:2011.-54с.
11. Учебные планы общеобразовательных школ Таджикистана на 2009-2010 гг.- Душанбе, 2009.-67 с.